

Recuperando calidad de vida en fibromialgia: abordaje desde la medicina biorreguladora

Lina Marcela Cajiao, Sergio Andrés Muñoz Delgado, Andrea López Arias, Pablo José Benavides y Nathaly Jaramillo Velasco

Resumen

La medicina biorreguladora de sistemas constituye una alternativa terapéutica al manejo convencional de la fibromialgia, con potencial impacto en la calidad de vida de pacientes con dolor musculoesquelético crónico. Su acción se fundamenta en medicamentos antihomotóxicos como Traumeel, Zeel T y Neurexan, que modulan la inflamación y favorecen el control sintomático.

Caso clínico: Se presenta una paciente con dolor musculoesquelético generalizado, insomnio, fatiga y limitación funcional, con diagnóstico de fibromialgia según criterios de la Asociación Americana de Reumatología. El dolor inicial fue de 8/10 en la escala análoga numérica (EVA). Se instauró un plan terapéutico con biopuntura, sueroterapia y terapia oral con medicamentos biorreguladores de sistemas.

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la paciente mediante el control del dolor y la recuperación funcional a través de medicina biorreguladora de sistemas.

Resultados: Se observó mejoría clínica significativa con reducción del dolor (EVA 3/10), mejor calidad del sueño, disminución de síntomas ansiosos y reintegración a su vida social y laboral. Estos hallazgos refuerzan la importancia de la percepción subjetiva de mejoría y de los indicadores de calidad de vida en fibromialgia.

Conclusión: La medicina biorreguladora de sistemas mostró impacto positivo en la calidad de vida de la paciente con fibromialgia, mediante un abordaje multimodal y seguro con diferentes vías de administración de medicamentos antihomotóxicos. Sin embargo, se requieren estudios adicionales con escalas objetivas de calidad de vida a corto, mediano y largo plazo para fortalecer la

evidencia científica y respaldar el impacto integral de estas terapias en los ámbitos físico, emocional y mental.

Palabras Claves:

Reporte de caso, fibromialgia, biorregulación, dolor, antihomotóxico

Introducción:

La fibromialgia es una condición crónica caracterizada por dolor musculoesquelético generalizado asociado a síntomas gastrointestinales, insomnio, fatiga y ansiedad. Es más frecuente en mujeres que en hombres, entre el 2 % y el 8% de la población mundial se ve afectada. Suele aparecer después de impacto traumático o emocional. Factores etiológicos: Elevación de neurotransmisores excitatorios; glutamato, sustancia P versus disminución de serotonina y norepinefrina a nivel de la medula espinal en la vía descendente de dolor, sensibilidad central, predisposición genética, estrés oxidativo, factores ambientales y psicosociales (Siracusa, et al. 2021).

El diagnóstico de la fibromialgia es clínico se basa en la gravedad de los síntomas y la historia clínica del paciente. Se utilizan los criterios diagnósticos de la Asociación americana de reumatología (ACR) que estableció criterios diagnósticos para la fibromialgia en el 2010 y revisados en 2016 (Maffei, 2020).

Descripción del caso: Paciente de 65 años con cuadro de dolor musculoesquelético crónico desde el 2012, con puntuación EVA 8/10 localizado en región cervical, trapecio, extremidades superiores e inferiores asociado a parestesias ocasional, síntomas que han interferidos con su calidad de vida, limitación para trabajar, realizar actividades cotidianas, alteración su patrón del sueño, desencadenado ansiedad generaliza. Tiene además patologías asociadas como enfermedad diverticular, artrosis, fractura de columna lumbar. Recibió manejo convencional con corticoides, benzodiazepinas, antiinflamatorios no esteroideos orales y parenterales sin mejoría. El manejo con corticoides no ha demostrado eficacia y a largo plazo puede desencadenar efectos secundarios, por otro lado, las benzodiazepinas mejoran la calidad del sueño y la ansiedad, pero con el uso prolongado causan dependencia y somnolencia, los AINES tienen efectos adversos como gastrointestinales y sangrados, lo que lleva al abandono del tratamiento alopático de la fibromialgia.

De acuerdo a la sintomatología y los hallazgos clínicos de la paciente se hace diagnóstico de fibromialgia (Maffei, 2020)

según los criterios de ACR (Asociación americana de reumatología) y la puntuación de la paciente es WPI DE 6, y la escala SS es de 9. A continuación, los índices en los cuales se basó la puntuación

índice de dolor generalizado (WPI) (2)

<i>Áreas</i>	<i>Especificación</i>
Número de áreas en las que el paciente ha tenido dolor durante la última semana	0-19 puntos
Áreas a considerar	cintura escapular, cadera (glúteo, trocánter), mandíbula, parte superior de la espalda, parte inferior de la espalda, parte superior del brazo, parte superior de la pierna, pecho, cuello, abdomen, parte inferior del brazo y parte inferior de la pierna (todas estas áreas deben considerarse bilateralmente)

Puntuación de la escala de gravedad de los síntomas (SSS)

<i>Síntoma</i>	<i>Nivel de gravedad</i>	<i>Nivel de síntomas</i>	<i>Puntuación</i>
Fatiga Despertarse sin renovarse Síntomas cognitivos (p. ej., capacidad de memoria de trabajo, memoria de reconocimiento, conocimiento verbal, ansiedad y depresión)	Para cada uno de estos 3 síntomas, indique el nivel de gravedad durante la última semana utilizando la siguiente escala: 0 = sin problema 1 = problemas leves o leves, generalmente leves o intermitentes 2 = moderado; problemas considerables, a menudo presentes y/o en un nivel moderado 3 = grave; problemas generalizados, continuos y perturbadores de la vida	Teniendo en cuenta los síntomas somáticos en general, indique si el paciente tiene lo siguiente: 0 = sin síntomas 1 = pocos síntomas 2 = un número moderado de síntomas 3 = una gran cantidad de síntomas	Puntuación final entre 0 y 12

Criterios

<i>Especificación</i>	<i>Condiciones</i>
Un paciente cumple con los criterios diagnósticos de fibromialgia si se cumplen las siguientes 3 condiciones	(una) WPI $\geq 7/19$ y puntuación de la escala SS ≥ 5 o WPI 3-6 y puntuación de la escala SS ≥ 9 (b) los síntomas han estado presentes en un nivel similar durante al menos 3 meses (c) el paciente no tiene un trastorno que de otro modo explicaría el dolor

Criterios modificados

<i>Especificación</i>	<i>Condiciones</i>	<i>Resultado final</i>
Un paciente cumple con los criterios diagnósticos de fibromialgia si se cumplen las siguientes 3 condiciones	(una)WPI (como arriba) (b) puntuación de la escala SS (como arriba, pero sin extensión de síntomas somáticos) (c) presencia de dolor abdominal, depresión, dolores de cabeza (sí = 1, no = 0)	El número de sitios de dolor (WPI), la puntuación de la escala SS y la presencia de síntomas asociados se suman para dar una puntuación final entre 0 y 3

Para el abordaje de este caso, se planteó como objetivo mejorar la calidad de vida de la paciente utilizando medicina biorreguladora de sistemas ya que mediante la aplicación de medicamentos antihomotoxicos tales como sueroterapia, terapia oral y biopuntura mediante los cuales se pretende controlar el dolor y mejorar la funcionalidad de la paciente impactando en su calidad de vida de manera satisfactoria.

La biopuntura según Arias-Vasquez, et al. (2024), son inyecciones subcutaneas con mecanismo de acción multiobjetivo que puede tener un importante efecto de disminución de sensibilización periférica, modulador sobre la inflamación debido a los efectos de los fármacos antihomotóxicos, como Traumeel y Zeel y las propiedades antiinflamatorias de los anestésicos locales e inclusive puede estimular un mecanismo antidegenerativo y trófico.

En este caso, se hizo abordaje con medicina biorreguladora de sistemas por vía oral con Traumeel gotas oral orales y tópico, zeel t tabletas orales y neurexan gotas orales por 4 meses, también se utilizó la técnica de biopuntura en los sitios de dolor con traumeel cada mes por tres meses.

Dentro de los resultados clínicos de la paciente se logra la reincorporación laboral a los 5 meses posterior al abordaje biorregulador, mejora notoriamente su patrón del sueño, el dolor mejora a una escala de Eva 3/10 a los 90 días del tratamiento integral con medicina biorreguladora, y no presenta de nuevo cuadros de ansiedad.

Linea de tiempo:

Consulta 1: Paciente acude con dolor cervical asociado a edema en la zona se irradia a hombro izquierdo y derecho, en ocasiones refiere parestesias en MIIS. Eva 8/10, se suspende medicación actual, se inicia traumel gotas topico, zeelT tabletas, neurexan gotas y se envía dieta balanceada baja en grasa

Consulta 2: Paciente refiere mejoría del edema en la zona, con Eva 6/10 no ha vuelto a presentar parestesias en miembros inferiores, aunque refiere continua con cuadros de ansiedad. se continua con medicación, se envía traumeel infiltrado, se indica sesiones de biopuntura.

Consulta 3: Paciente refiere mejoría significativa del dolor, Eva 5/10 refiere ha podido dormir mejor sin cuadros de ansiedad en el mes, refiere que estuvo realizando actividades de fuerza y refiere dolor en la última semana. nuevamente infiltración de traumel y se inicia spascupreel tabletas.

Consulta 4: paciente refiere sentirse mucho mejor, ya no hay limitación del movimiento de sus brazos, a veces aparece el dolor Eva 3/10, pero no limita sus actividades diarias, se realiza tercera infiltración y se continua con tratamiento, refiere ponerse calor y frio.

Consulta 5: Paciente refiere mejoría notable está realizando su trabajo con normalidad, realiza actividades en casa con frecuencia, ocasional ha presentado dolor Eva 3/10, sin crisis de ansiedad, en el momento continua con medicación oral.

Narrativa:

Paciente femenina de 65 años de edad, con antecedentes patológicos de enfermedad diverticular, refiere labora en computador más o menos de 7 a 9 horas diarias, su alimentación es en general balanceada proteína, carbohidrato y verduras, no realiza actividad física, divorciada hace 3 años, vivió en España hasta hace 1 año, madre fallece de cáncer uterino sin ninguna patología más de importancia, acude por dolor cervical ocasional asociado a edema en la zona, refiere ocasional se irradia a hombro izquierdo o derecho, en ocasiones dolor en miembros inferiores asociado a calambres, refiere previo diagnóstico de artrosis cervical y sospecha de fibromialgias, refiere su calidad de vida se ha visto afectada puesto que el dolor en ocasiones no le permite laboral, tampoco realizar tareas domésticas, además refiere ciclos de sueño irregulares lo que le ha causado síntomas de ansiedad, por lo cual ha sido medicada con alprazolam 0.5 mg día lo toma ocasional. intensidad del dolor Eva 8/10. paciente refiere viene con estos dolores más o menos desde el 2012, en consultas con especialistas ha sido manejada con diferentes terapias como aines, corticoides orales e inyectados, infiltraciones, medios físicos, electroterapias y terapias físicas mejora unos días pero el dolor aparece nuevamente, en el momento no está tomando ninguna medicación, refiere cuando le da el dolor se aplica alguna crema a base de antiinflamatorios y usa cuello ortopédico enviado en una consulta con especialista, paciente refiere con antecedente de importancia a los

12 años tuvo fractura de columna lumbar estuvo con yeso 1 mes, paciente álgida, al examen físico se evidencia edema en zona cervical, limitación al levantar brazo izquierdo, dolor a la palpación en hombro derecho, sin limitación de movimiento. También se encuentra una cifosis, dolor a la palpación en ligamentos nucales, trapecio, y paravertebral cervical, puntos de dolor c3, c4, c5 y c6.

Debido a lo anterior, se hace un análisis completo según la tabla de la evolución de la enfermedad y se ubica a la paciente en el sistema orgánico o agrupador mesodérmico y con ubicación en la fase matricial con compromiso tipo impregnación por tener un hemangioma a nivel cervical el cual es catalogado como un tumor benigno (no canceroso) de vasos sanguíneos que se desarrolla en las vértebras cervicales.

En cuanto a la fibromialgia, espondilosis, osteocondrosis y uncoartrosis la paciente según la tabla de la enfermedad se encuentra limítrofe en la afectación de la zona celular específicamente en la subfase de degeneración.

De igual forma se complementan los diagnósticos con soporte imagenológico mencionados más adelante y se inicia el abordaje biorregulador con una detoxificación avanzada y en la siguiente tabla se especifica el tipo de tratamiento, dosis, vías de administración y frecuencias:

MEDICACION BIOREGULADORA	DOSIS	VIA DE ADMISNITRACION Y TIEMPO DE TRATAMIENTO
TRAUMEEL GOTAS	10 GOTAS CADA 8 HORAS	ORAL POR 5 MESES
ZEEL T TABLETAS	1 TABLETA CADA 8 HORAS	ORAL POR 5 MESES
NEUREXAN GOTAS	10 GOTAS CADA 8 HORAS	ORAL POR 5 MESES
TRAUMEEL AMPOLLA	1 AMPOLLA MENSUAL	BIOUNTURA (AREA DE DOLOR) POR TRES MESES
ESPASCUPREEL TABLETAS	1 TABLETA CADA 8 HORAS	ORAL POR UN MES

Diagnosticos:

Test Name	Result	Normal Range	Interpretation
Hba1c	5,5	5%	normal
creatinina	0.8	0,6 a 1,2	normal
glucosa en ayunas	92	70 a 99mg	normal
Tsh	3.2	0,4 a 4,5	normal
t4 libre	1,2	0,8 a 1,9	normal
uroanálisis	negativo		normal
colesterol total	233	<200	levemente elevado
ldl	150	<100	elevado
hdl	52,7	>50	normal
triglicéridos	101	<150	normal
vitamina b12	>2000	197 a 771	elevado
ácido fólico	4,07	3,9 a 26,8	normal
calcidiol 25 hidroxicolecalciferol	19,9	20 a 40ng/ml	bajo
sodio	143	135 a 145	normal
potasio	3,53	3,5 a 5,5	normal
calcio	9,67	8,6 a 10	normal
fosfato	2,8	2,6 a 4,5	normal
hierro	106	33 a 193	normal
creatininasa	50,6	0 a 170	normal
eritrocitos	13,2	10 a 16%	normal
neutrófilos	42,1%	35 a 80%	normal
linfocitos	47.5%	20 a 45%	elevado
plaquetas	298	120 a 400	normal
hemoglobina	14,2	11,5 a 16,5	normal
hematocrito	41,7	36 a 46	normal
bilirrubina total	0,36	0,15 a 1,0	normal
GOT	22,6	0 a 32	normal
GPT	19	0 a 33	normal
GGT	27.1	5 a 39	normal
fosfatasa alcalina	95	35 a 104	normal
DHL	153	135 a 250	normal

m.

RESONANCIA CERVICAL

INDICACIÓN: Paciente de 55 años con dolor cervical en estudio.

TÉCNICA:

Con equipo que opera a 1.5 T se realizan series TSE T1 axial y sagital, TSE T2 axial y coronal y STIR sagital.

HALLAZGOS:

La altura y la intensidad de señal de los cuerpos vertebrales, incluidos los elementos posteriores es normal.

Hemangioma C6 y T3 sin disrupción de las corticales.

Rectificación de la lordosis.

Pequeños osteofitos anteriores por espondilosis.

Disminución de la intensidad de señal de los discos intervertebrales.

Complejo disco osteofitario C5-C6 contacta el saco tecal con cambios uncoartrósicos y disminución en la amplitud de los forámenes de emergencia para ambas raíces C6 de predominio izquierdo.

Complejo disco osteofitario C6-C7 contacta el saco tecal con cambios uncoartrósicos y disminución en la amplitud de los forámenes de emergencia para ambas raíces C7.

En los diferentes segmentos evaluados la amplitud del canal central y la amplitud de los demás canales laterales es normal.

Cordón espinal de tamaño y señal habitual. No hay signos de mielopatía compresiva.

Unión cráneoocervical, arterias vertebrales y musculatura paraespinal sin alteraciones.

CONCLUSIÓN:

Hemangioma C6 y T3 sin disrupción de las corticales.

Rectificación de la lordosis.

Espondilosis, osteocondrosis y uncoartrosis.

E-mail: servicioalcliente@dinamicaips.com.co - Calle 5c Nro. 41-25 - Tel: 553 33 53

16090963039422022 - Fecha de impresión: 2022/09/16

Nombre: Eydí Velasco Trujillo
Cédula: 11973071

Complejos disco osteofitarios C5-C6 contacta el saco tecal con cambios uncoartrósicos y disminución en la amplitud de los forámenes de emergencia para ambas raíces C6 de predominio izquierdo y para ambas raíces C7.

Perspectiva del paciente:

Paciente refiere que con el tratamiento ha tenido mejores resultados, ya siente que su vida cotidiana es más estable y tranquila, hay muchos días en los cuales no tiene nada de dolor, que ha mejorado tanto su vida laboral, como social puesto que antes por el dolor tenía episodios continuos de cambios de estados de ánimo lo que la llevo a no querer salir de casa, pero ahora refiere que comparte más con sus amistades y familia. Se siente satisfecha hasta el momento con el resultado del tratamiento y desea continuarlo.

Discussion:

La paciente descrita presenta un cuadro clínico de dolor musculoesquelético crónico, diagnosticado como artrosis cervical con sospecha de fibromialgia, de más de 10 años de evolución, que ha impactado significativamente su calidad de vida, funcionalidad laboral y relaciones sociales. El antecedente de fractura vertebral en la infancia y la escasa actividad física podrían ser factores predisponentes para la cronicidad del dolor. En la literatura se reconoce que la fibromialgia es una condición de difícil manejo, en la que la combinación de factores físicos, emocionales y sociales perpetúan los síntomas.

El abordaje convencional de esta patología se basa principalmente en fármacos analgésicos, antidepresivos, anticonvulsivantes y, de manera fundamental, en la implementación de programas de ejercicio físico supervisado y estrategias de autocuidado. Sin embargo, muchos pacientes no logran un control adecuado del dolor con estas medidas y buscan alternativas terapéuticas complementarias.

En este caso, la introducción de medicamentos biorreguladores de Heel (Traumeel, Zeel T, Neurexan, Spascupreel) ha mostrado una mejoría clínica significativa desde la percepción de la paciente, quien reporta reducción del dolor, mejor calidad del sueño, disminución de los síntomas ansiosos y reintegración a su vida social y laboral. Estos hallazgos son de relevancia clínica, ya que en fibromialgia la percepción subjetiva de mejoría y la ganancia en calidad de vida son indicadores clave de eficacia y mediante la evaluación objetiva de la escala EVA se puede evidenciar los cambios positivos desde el punto de vista clínico.

Desde el punto de vista científico, la evidencia en torno a los medicamentos biorreguladores es aún limitada. Sin embargo, Traumeel ha sido uno de los productos más investigados, mostrando efectos favorables en procesos inflamatorios musculoesqueléticos tanto agudos como crónicos, con un perfil de seguridad atractivo frente a los AINES Arias-Vasquez et al. (2024). Su mecanismo de acción parece estar vinculado a la modulación de citocinas inflamatorias y a la estimulación de TGF- β , lo que favorece la regulación inmune y la resolución del proceso inflamatorio (Grech, et al. 2018).

Así las cosas, a través de la producción de TGF- β , se evita que otras citocinas inflamatorias, como la IL-1 y el TNF- α , regulen al alza el proceso inflamatorio. Traumeel también se ha estudiado por su papel indirecto en la inhibición de NK-kB y la activación de citocinas inflamatorias (Grech, et al. 2018).

Por otra parte, Zeel T, contiene Arnica, un componente considerado seguro y asociado a la mejoría del dolor y la inflamación (National Institute of Child Health and Human Development, 2006). Así mismo Zeel T, de acuerdo con

publicaciones de Sanchez et al. (2021), ha demostrado reducir la actividad de la metaloproteinada de la matriz 13, favorecer la condrogénesis y ejercer un efecto antiinflamatorio complementario al atenuar los efectos de IL-1 β lo que mejora el dolor y la rigidez en casos de osteartrosis. Aunque este hallazgo no se relaciona de manera directa con la fibromialgia, aporta información relevante para complementar la atención de acuerdo a la interpretación imagenológica del caso.

De igual forma, se resalta que según Birnesser & Stolt (2007), Zeel T es un medicamento homeopático que, mediante diversas vías moleculares, benefician procesos asociados a la salud del cartílago promoviendo la formación de matriz extracelular y así mismo apoyando la regeneración del cartílago; disminuye los procesos inflamatorios, mejora el dolor y la movilidad articular.

En cuanto al Spascupreel, aunque no se tiene mucha bibliografía al respecto, la mejoría de las mialgias, calambres y espasmos al igual que la evolución positiva del estado emocional de la paciente es coherente con un estudio doble ciego, donde se valora la eficacia a corto plazo (8 semanas) de un tratamiento farmacológico antihomotóxico (Traumeel[®], Spascupreel[®], Graphites Homaccord[®], Cerebrum compositum[®] y Thalamus compositum[®]) frente a un placebo, en 20 pacientes diagnosticadas de fibromialgia y se encontró que hubo una mejora significativa en la sintomatología muscular y psicológica (Egocheaga & Valle, 2004)

Finalmente, en este caso, el Neurexan[®] demostró utilidad clínica en el control de síntomas de nerviosismo e insomnio, al regular el ritmo circadiano, obteniendo un sueño reparador y estabilizando los síntomas de ansiedad de la paciente logrando que retomara las actividades laborales, de acuerdo con la conferencia del Journal Neural Transmission(2017), se publicó que Neurexan contribuye a disminuir la respuesta al estrés, modulando la actividad de la amígdala en su interacción con áreas corticales vinculadas al procesamiento emocional, lo que se traduce en una menor reactividad cerebral frente a estímulos negativos. Asimismo, se ha evidenciado que favorece el incremento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), considerada un marcador fundamental del funcionamiento del sistema nervioso autónomo.

Conclusiones:

El tratamiento de la Fibromialgia con Traumeel es bien tolerado, es un producto biorregulador con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que bloquea la enzima ciclooxigenasa (COX), tiene pocos efectos colaterales y en comparación con el tratamiento con AINES tiene menor incidencia de efectos adversos cardiovasculares como infarto agudo de miocardio, discrasias sanguíneas, eventos tromboembólicos e hipertensión arterial; además es una formulación más costo efectiva que el tratamiento con AINES. Por estas razones, es un buen tratamiento complementario ayudando a controlar los síntomas de la fibromialgia al reducir la inflamación y el dolor, actuando como antiinflamatorios y analgésicos de forma natural, lo que mejora la movilidad y calidad de vida de los pacientes. Así mismo, el Zeel T es una alternativa terapéutica complementaria para abordar el paciente de manera integral y mejorar su calidad de vida debido a que tanto en estudios publicados como en el caso se evidencia el impacto positivo en el dolor. Así mismo, el manejo médico con Spascupreel y otros medicamentos biorreguladores si bien se lograron efectos positivos en los síntomas de la paciente, continúa siendo necesario ampliar los estudios de real word evidence junto a aplicación de escalas objetivas de calidad de vida para obtener mayores soportes científicos y debidamente respaldados.

La medicina biorreguladora de sistemas si logra impactar sobre la calidad de vida de la paciente con diagnóstico de fibromialgia, con la utilización de diferente medicamento antihomotoxicos utilizando diferentes técnicas para su administración; sueroterapia, biopuntura, terapia oral que permiten un manejo sencillo y de bajo riesgo para la paciente. Por lo anterior, es necesario realizar más estudios en donde se puedan aplicar escalas objetivas de calidad de vida a corto, mediano y largo plazo y de este modo lograr un sustento científico más robusto de los resultados de las terapias complementarias y su impacto a nivel físico, emocional y mental.

Agradecimientos:

Agradecemos a la Universidad Javeriana y a los docentes su profesionalismo y la apertura en compartir tanto sus conocimientos como la evidencia de vida real, de la aplicación de la medicina biorreguladora en la práctica médica, lo cual nos motiva a fortalecer la relación médico-paciente a un nivel más humana, sistémico e integrativo.

Fondos:

Declaramos que no hemos recibido ningún tipo de financiación o subvención para escribir y/o publicar este reporte de caso.

Referencias:

Arias-Vázquez, P. I., Ramírez-Wakamatzu, M. A., & Legorreta-Ramírez, B. G. (2024). Biopuncture, a multitarget therapy in the treatment of individuals with knee osteoarthritis: State of the art. *Journal of Pharmacopuncture*, 27(3), 190–198. <https://doi.org/10.3831/KPI.2024.27.3.190>

Birnesser, H., & Stolt, P. (2007). The homeopathic antiarthritic preparation Zeel comp. N: A review of molecular and clinical data. *EXPLORE*, 3(1), 16–22. <https://doi.org/10.1016/j.explore.2006.10.002>

Egocheaga, J., & Valle, M. del. (2004). Tratamiento con farmacología antihomotóxica de los síntomas asociados a fibromialgia. *Revista de la Sociedad Española del Dolor*, 11(1), 4–8. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462004000100002

Grech, D., Velagala, J., J., & Tabaac, B. (2018). Critical Literature Review of the Homeopathic Compound Traumeel for Treatment of Inflammation. *Pharmacology & farmacy*, 9(3), 67-83. <https://doi.org/10.4236/pp.2018.93006>

Journal of Neural Transmission. (2017). Abstracts of the WASAD Conference 2017, 14–16 September, Würzburg, Germany. *Journal of Neural Transmission*, 124(10), 1277–1328. <https://doi.org/10.1007/s00702-017-1777-9>

Maffei, M. E. (2020). Fibromyalgia: Recent advances in diagnosis, classification, pharmacotherapy and alternative remedies. *International Journal of Molecular Sciences*, 21(21), 7877. <https://doi.org/10.3390/ijms21217877>

National Institute of Child Health and Human Development. (2006). *Drugs and lactation database (LactMed®)* [Internet]. Bethesda, MD: National Institute of Child Health and Human Development. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/>

Sanchez C, Hemmer K, Krömmelbein N, Seilheimer B, Dubuc JE, Antoine C, Henrotin Y. (2021). Reduction of Matrix Metalloproteinase 13 and Promotion of Chondrogenesis by Zeel T in Primary Human Osteoarthritic Chondrocytes.

Front Pharmacol. 2021 May 11;12:635034. doi: 10.3389/fphar.2021.635034.
PMID: 34045958; PMCID: PMC8144641.

Siracusa, R., Paola, R. D., Cuzzocrea, S., & Impellizzeri, D. (2021).
Fibromyalgia: Pathogenesis, mechanisms, diagnosis and treatment options
update. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(8), 3891.
<https://doi.org/10.3390/ijms22083891>

Autores: Lina Marcela Cajiao, Sergio Andrés Muñoz Delgado, Andrea Lopez
Arias, Pablo José Benavides y Nathaly Jaramillo Velasco,
tata010612@gmail.com